

PENERAPAN SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI KOTA PALEMBANG

Muhammad Ricko Prateja

Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti

Email : ricoprteja42@gmail.com

Received 10 Juli 2021 • Revised 5 Agustus 2021 • Accepted 20 Agustus 2021

Abstract

The profession of advocate or legal adviser is a noble and honorable profession (offium nobile), carrying out the task of enforcing the law in court with prosecutors and judges (officers of the court) where in their work duties are under the protection of the law and the law. If the advocate profession has been regulated by a law, then it is clear that their roles and functions and roles in the midst of society, especially those seeking justice. The advocate's role in the middle of the law must be able to correct and observe the decisions and actions of other legal practitioners and this is justified by law and legislation. The research method in this study uses normative research methods sourced from the literature, journals and literature. The results of this study are the application of sanctions for advocates who do not carry out their obligations to provide free legal aid to underprivileged communities in the city of Palembang as mandated by Article 22 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of providing free legal aid and if the advocate commits a violation then will be penalized.

Keywords: Advocates, Legal Aid, Poor People

Profesi advokat atau penasihat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (offium nobile), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (officers of the court) dimana dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang. Jika profesi advokat telah diatur dengan suatu undang- undang maka agar jelas kiprah dan fungsi serta perannya ditengah lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan hal ini dibenarkan hukum dan perundang- undangan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yan bersumber dari kepustakaan, jurnal-jurnal serta literatur. Hasil penelitian ini adalah Penerapan sanksi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kota Palembang seperti diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam hal pemberian bantuan hukum gratis dan apabila Advokat tersebut melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Kata kunci : Advokat, Bantua Hukum, Masyarakat tidak mampu

A. PENDAHULUAN

Profesi advokat lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang di dorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supermisi hukum untuk semua aspek kehidupan. Profesi advokat atau penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*offium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (*officars of the court*) dimana dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang. Jika profesi advokat telah diatur dengan suatu undang-undang maka agar jelas kiprah dan fungsi serta perannya ditengah lapisan masyarakatnya khusus pencari keadilan. Advokat perannya ditengah hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya dan hal ini dibenarkan hukum dan perundang- undangan.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan.

Sejak dibentuk dan dibcrlakukannya Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menimbulkan perubahan yang cukup fundamental.¹ Baik secara konsepsional maupun secara penerapannya terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan tersebut telah menimbulkan perbcdaan antara penyelesaian perkara pidana cara lama (HIR) dengan penyelsaian perkara pidana sekarang ini, terutama dalam hal bantuan hukum. Sementara anggota masyarakat lainnya yang juga berhadapan dengan hukum tidak diatur haknya untuk mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum, " Bantuan hukum tersebut pun hanya dapat diberikan apabila terdapat sarjana atau ahli hukum yang diperbantukan kepada hakim ".²

Kegiatan bantuan hukum menurut KUHAP adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan " bahwa untuk keperluan mcnyiapkan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk dikunjungi dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum ".³

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.⁴

Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut hak nya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau *financial*.⁵

Bantuan hukum dapat diminta kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim atau pengadilan, dan

¹Undang- Undang Nomor.8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

² Yasmir Anwar, et. al, *Sistem Peradilan Pidana.*, Bandung,, 2009 h. 273

³*Ibid* h. 275

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : Elex Media Komputindo,2000 h. 96

⁵ *Financial* artinya pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris,Pustaka Ilmu, Jakarta

atau berhadapan dengan sesama warga lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan sebagainya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 56 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi " Setiap orang yang tersangkaiit perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ".⁶

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat yang tidak mampu dan buta hukum di Indonesia dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat, apalagi sejak pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.

Kemudian, jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18,19 dan 34.⁷

Upaya bantuan hukum cuma-cuma atau gratis terakhir ini sudah direalisasikan di provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, maka untuk merealisasikan dari pada bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis yang di upayakan sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum dan langkah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) maka para legislatif dan eksekutif provinsi Sumatera Selatan dan kota Palembang membuat aturan itu yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Bantuan Hukum Gratis Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah kota Palembang.

Profesi advokat merupakan profesi hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam "menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, penghormatan hak-hak asasi dan perlindungan hak-hak asasi".⁸

Bantuan hukum secara cuma - cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu". Dan aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".⁹ Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).

⁶Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Tentang kekuasaan kehakiman*

⁷Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*

⁸ Bambang Sugono, el, al., *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 149

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu atau golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh keadilan.

Gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Pada tanggal 4 Oktober tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU tentang Bantuan Hukum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰ Dengan disahkannya undang - undang ini terdapat 2 (dua) makna Pertama, melalui undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. Kedua, negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa perlakuan yang timpang terhadap pihak yang tidak mampu yang tersangkut pada perkara perdata. Selain itu adanya petunjuk program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini tercantum dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.¹¹ Negara pun menyediakan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yaitu ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi advokat Picket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advice atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat, sebagaimana yang tertera pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

¹⁰ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum*

¹¹ www.PN-Kepanjen.go.id> 19-demo. Di akses tanggal 1 mei 2021 pukul 13.50 Wib

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan *Zitting Plaats*.¹²

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak - haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para pihak. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan - tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri para pihak. Dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud menggambarkan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang di jadikan dasar ada tidaknya suatu gejala secara rinci. Penelitian ini dari sumber literatur, sumber yang digunakan diambil dari buku, internet dan bahan seminar.¹³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Bagi Advokat Yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Palembang

Seperti yang kita ketahui antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan berbeda. Perbedaan antara sanksi pidanan dan sanksi tindakan agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pidanaan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan penindakan itu.¹⁴ Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi

¹²Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT.01.03/I/2012 Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

¹³ Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Hal 13

¹⁴Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, h. 17

jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan membenkan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya¹⁵. Sedangkan sanksi tindakan menurut *Utrecht* lebih bersifat mendidik.¹⁶

Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk penyertaan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk penyertaan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan.

Dalam hal sanksi, pokok bahasan ini lebih menitikberatkan pemberian sanksi kepada advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai pengemban profesi dan penegak hukum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Advokat yang berbunyi " Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Advokat sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien. Dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Tentang Advokat, menyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.¹⁷

Menurut Bapak Daud Dahlan S.H., M.H, ketika di wawancarai di ruang kerja kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang pada tanggal 06 Juni 2021 pada pukul 13.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 Tentang Advokat di berikan sanksi secara umum bagi Advokat yang melanggar Undang-Undang kode etik Advokat akan diberikan sanksi yaitu :¹⁸

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Sedangkan dasar hukum lainnya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang hukuman sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis yaitu:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12

¹⁵ibid, h. 18

¹⁶Ibit, h.31

¹⁷Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *Tentang Advokat*

¹⁸Wawancara, Pada Tanggal 16 Juni 2021 ,Pukul 12 : 30

(dua belas) bulan;

4. Pemberhentian tetap dari profesinya

Selanjutnya Bapak Daud Dahlan S.H.,M.H. mengatakan bahwa di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menerangkan bahwa Advokat Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga seorang Advokat harus wajib secara *inveratif* memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Apabila Advokat tersebut melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Ayat (1) maka sanksi yang akan dikenakan yaitu Pasal 7 Undang- Undang nomor 18 Tahun 2011 juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yaitu sanksi: Teguran lisan, Tertulis, Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, atau Pemberhentian permanen dari profesinya, sanksi itu semua diberikan oleh organisasi Advokat itu sendiri. Dan Bapak Daud Dahlan juga mengatakan bahwa belum pernah ada Advokat di dalam organisasi IKADIN yang melakukan pelanggaran menolak melakukan pemberian bantuan hukum gratis di dalam suatu Lembaga Bantuan Hukum”.¹⁹

Sesuai dengan tindakan yang diberikan oleh dewan kehormatan terhadap Advokat berupa pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat, maka menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa.

Advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. Permohonan sendiri
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih atau
3. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat

Namun terhadap tindakan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan terhadap Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum gratis pada masyarakat tidak mampu, yang dianggap telah melanggar ketentuan kode etik dan profesi advokat, maka terhadap diri advokat itu diberikan pula kesempatan untuk melakukan pembelaan. Selain itu sesuai dengan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 Kode Etik Advokat Indonesia, pihak yang tidak puas dengan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dapat mengajukan upaya banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Tetapi sampai saat ini belum ada advokat yang dikenakan sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran pelayanan bantuan hukum cuma- cuma.

Konsep bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti ;

- a. Menyadarkan hak- hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum
- b. Penegakan dan pengembangan nilai- nilai hak asasi manusia sebagai sendi utyama tegaknya negara hukum.²⁰

Selanjutnya Lasdian Walas menyebutkan bahwa pemberi bantuan itu dapat dibedakan menjadi dua golongan, sebagai berikut;

¹⁹Wawancara, Pada Tanggal 16 Juni 2021 ,Pukul 12 : 30

²⁰Ishaq, SH.,M.Hum,*op cit* ,h.13

1. Pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaannya sebagai mata pencaharian pokok adalah advokat, pengacara dan konsultan hukum
2. Pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaan tersebut sebagai mata pencarian pokok, yakni mereka yang secara insidental memberikan bantuan hukum, yaitu pegawai negeri termasuk TNI, setelah mendapatkan izin lebih dahulu dari pimpinannya, komandan, dan orang-orang swasta.²¹

Lembaga Bantuan Hukum Gratis dapat menolak memberikan bantuan hukum yaitu apabila:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
2. Orang yang mampu atau kaya
3. Tidak dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan atau kecamatan

Tata cara pengaduan Advokat yang melanggar kode etik yaitu :

1. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus di sampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu disuatu tempat tidak ada cabang atau daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah.²²

2. Kendala Bagi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Palembang

Tantangan advokat pada dasarnya banyak terletak pada diri advokat dan Ikatan Komunitas Profesi seberapa jauh advokat dapat merespon permasalahan masyarakat di lingkungannya. Di samping itu, hubungannya dengan tegaknya kode etik profesi, karena tidak tegaknya kode etik advokat, akan menjadi beban sosial bagi masyarakat lingkungannya. Pada saat yang sama, banyaknya pelanggaran kode etik akan merendahkan citra advokat. Dalam keadaan yang demikian akan sulit mengharapkan peran maksimal dari advokat, karena yang tumbuh adalah peran kreatif yang negatif dan kehilangan motivasi *altruistiknya*.²³

Tantangan yang lain adalah masih kurangnya sosialisasi fungsi keberadaan peran dari advokat baik terhadap pejabat maupun masyarakat umum. Tantangan

²¹*Ibit h.14*

²²Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. *Moralitas Proses Hukum*, Bandung:PT. Refika Aditama,2006,h. 192

²³Luhut M.P Pangaribuan, *Pengadilan, Hakim, dan Advokat*, Jakarta:Pustaka Kemang ,2016 , h.363

tersebut akan semakin kompleks manakala keterampilan profesi dan semangat belajar dari pengacara berkembang belum sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman global, termasuk di dalamnya penguasaan bahasa asing sebagai kunci pembuka komunikasi dengan relasi luar negeri.

Menurut Bapak Daud Dahlan S.H., M.H, Beliau mengatakan bahwa Kendala Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma- Cuma yaitu:

1. Kendala Teknis

Advokat mendapatkan kesulitan untuk menghubungi atau bertemu dengan pihak keluarga dari terdakwa yang ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim untuk di dampingi di persidangan, terutama di masa pandemi sekarang ini berubahnya sitem persidangan yang biasanya manual atau tatap muka sekarang berubah menjadi sistem daring atau online serta adanya pembatasan wilayah yang di terapkan oleh pemerintah ketika ingin melakukan perjalanan atau bertugas keluar daerah yang mewajibkan tiap orang harus melakukan tes *SWAB* atau tes *Antigen*. Sehingga para Advokat yang memberikan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Gratis kesulitan mendapatkan kelengkapan berkas seperti surat keterangan tidak mampu dan persyaratan lengkap lainnya dari para terdakwa, yang sebagaimana telah di tetapkan peraturan persyaratan ketika ingin mendapatkan bantuan hukum gratis. Sehingga kami kesulitan untuk meberikan data atau menKlaim data kepada KEMENKUMHAM dan Pemerintah Kota Palembang

2. Kendala Lainnya

Kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu adalah kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya pengawasan, mekanisme yang efesien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang di tujukan kepada Advokat, lalu mekanisme administrasi yang rumit untuk mendapatkan akses memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, juga mekanisme serta sistem yang rumit untuk mendapatkan anggaran dengan proses panjang.²⁴

Salah faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum salah satunya ialah faktor substansi hukum. Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan/kelemahan. Dalam Undang-Undang ini, penerima bantuan hukum yang hanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin, perlu dikembangkan lagi. Selain itu, perlu diperjelas lagi mengenai *paralegal*, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang dalam Undang- Undang ini dilibatkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan mengenai pendanaan dalam Undang-Undang ini juga perlu dikaji kembali. *Mekanisme* pelaporan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum (pendanaan) juga menyulitkan harus menempuh *verifikasi*, *akreditasi*, dan lain-lain yang melalui proses panjang yang kurang *efisien*.

Sebagai profesi yang berposisi bebas dan cinta keadilan, advokat memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk terus mengasah ketajaman

²⁴Wawancara, Pada Tanggal 16 Juni 2021 ,Pukul 12 : 30

menganalisis ilmu hukum dan ilmu lain pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus-kasus yang ditanganinya. Termasuk perkembangan hukum yang bersifat *kosinopolitan* dan berlaku secara internasional.

Nilai tugas para advokat antara lain terletak pada misi memperjuangkan keadilan. Pada hslkikatnya keadilan senantiasa menjadi kebutuhan pokok rohaniah setiap insan dan bangsa manusia. *Integritas* moral dan kehandalan *intelektual* akan berbanding lurus dengan citra dari advokat yang bersangkutan. Sebagai profesi yang selalu berupaya maksimal mewujudkan keadilan prosedural dan *substansial*, advokat selalu dituntut untuk menjaga dan meningkatkan citra dirinya untuk selalu otentik dan memiliki *social recognition* atau pengakuan publik tentang *kredibilitas* keilmuan dan kepaiawaian profesi.

Tanpa memiliki kualitas keilmuan yang otentik dan integritas *profesionalisme*, seorang advokat akan melakukan pekerjaan profesinya secara rutinitas tanpa visi dan dapat terseret kearah disorientasi. *Social recognition* terhadap kadar *profesionalisme* advokat, antara lain terlihat dari parameter ilmu yang dikuasainya.

Sebagai advokat yang profesional seorang advokat harus semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu, karena sudah merupakan kewajiban yang harus diemban oleh setiap advokat guna tercapai keadilan dan demi rasa kemanusiaan".²⁵

Berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi, apakah itu profesi hukum ataupun lainnya, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan masalah dalam mengembangkan profesi tersebut.

Menurut Sumaryono yang dikutip dari buku yang berjudul Etika 4& Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia ditulis oleh Supriadi, menyatakan ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:

1. Kualitas pengetahuan profesi hukum;
2. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum;
3. Kecendrungan profesi hukum menjadi bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Kontinuitas sistem yang sudah usang.²⁶

Profesi hukum advokat merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur.

Menurut Frans Magnis Susano yang dikutip dari buku yang berjudul Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia ditulis oleh Supriadi, ia mengatakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum;

1. Kejujuran;
2. Autentik;
3. Bertanggung jawab;
4. Kemandirian moral;
5. Keberanian moral.²⁷

²⁵Luhut M.P Pangaribuan, Op cit h 241

²⁶Supriadi. Op cit, h. 19-20

²⁷Supriadi. op cit, h. 21

Untuk terlaksananya peranan profesi hukum, menurut H. P. Panggabean, profesi hukum dapat mempedomani 4 (empat) kaedah pokok dalam etika profesi.

1. Penghayalan pelayanan yang tidak mengacu pada pamrih
2. Komitmen untuk penerapan nilai-nilai luhur sebagai motivasi dan tindakan (prilaku)
3. Orientasi pelayanan kepada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Terbinanya solidaritas karsa untuk menjaga kualitas dan martabat profesi.²⁸

D. KESIMPULAN

Penerapan sanksi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kota Palembang seperti diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam hal pemberian bantuan hukum gratis dan apabila Advokat tersebut melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Ancaman sanksinya mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juncto. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, yakni sanksi tindakan (sanksi moral) berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya. Pelaksanaan pemberian hukuman tersebut dijalankan oleh dewan kehormatan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelanggaran sanksi tersebut belum pernah diberikan kepada Advokat, terutama di lingkungan organisasi IKADIN yang berada di Wilayah POSBAKUM Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

2. Kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu adalah kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya pengawasan, mekanisme yang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang di tujukan kepada Advokat, lalu mekanisme administrasi yang rumit untuk mendapatkan akses memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, juga mekanisme serta sistem yang rumit untuk mendapatkan anggaran dengan proses panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Ari. Yusuf Amir, *Strategi Bisnis*, Jakarta: 2009
- A. Sukris Samardi, *Advokat Litigasi & Nott Litigasi Pengadilan*, 2004
- Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Global*, Yogyakarta: FttUir Pers, 2010
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Bambang Sugono, et al, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009

²⁸Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*.. Bandung,; Refika Aditama, 2009 ,h. 4

- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Fustaka 1995
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000
- , *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi semua Warga Negara*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2011
- Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. *Moralitas Proses Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Financial artinya pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris, Pustaka Ilmu, Jakarta
- Ishaq, S.H., M.Hum., *Pendidikan Advokat*, Jakarta; Sinar Grafika
- Kamus besar Bahasa Indonesia, *An English and Indonesia Dicteonary*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1961), Terbitan Pertama,
- Luhut M.P Pangaribuan, *Pengadilan, Hakim, dan Advokat*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2006
- M.A. Kuffal, "Penerapan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Hukum", Malang : UMM, 2004R.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 1985
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983)
- Supriyadi, *Tentang Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum* Bandung; Refika Aditama, 2009
- Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2016
- Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana* widya Padajaran. Bandung. 2009